

MARHUMGA MUROJAAT TIPIDAGI “HAMDARDLIK BILDIRISH” NUTQIY JANRINING IJTIMOIIY-MILLIY XUSUSIYATLARI (prezident I.Karimov vafoti bilan bog‘liq kommentariyalar misolida)

Begibayeva Farog‘at Baxtiyor qizi

O‘zJOKU, o‘qituvchi

farogatkhon.begibaeva@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada marhumga murojaat tarzidagi “hamdardlik bildirish” nutqiy janri bilan bog‘liq nutqning ijtimoiy-milliy xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Marhumga murojaat qilishda qo‘llaniladigan leksik-semantik xususiyatlar va uslubiy vositalar hamda ularning turli etnikmadaniy an‘analar doirasidagi ma‘nosi tahlil qilinadi. Til va madaniy sharoitlarda hamdardlik bildirishdagi farq va o‘xshashliklarga alohida e‘tibor qaratilgan bo‘lib, ushbu janrdagi nutq strategiyalarining shakllanishiga tarixiy-ijtimoiy omillarning ta‘siriga ham e‘tibor qaratilgan. Tadqiqot an‘ana va urf-odatlarining til va muloqotdagi o‘rnini chuqurroq tushunishga, shuningdek, yo‘qotish va qayg‘u jarayonlari bilan bog‘liq madaniy normalarning o‘ziga xos xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: nutqiy janrlar, “hamdardlik bildirish” nutqiy janri, nutqiy akt, adresant, adresat, murojaat, duo.

1 Kirish.

Ushbu masalani o‘rganishda internet ijtimoiy tarmog‘idagi *youtube* ijtimoiy tarmog‘ida e‘lon qilingan “Islom Karimov vafot etdi” sarlavhasi ostidagi videolavhaning kommentariyalaridagi hamdardlik bildirish mazmunli nutqiy butunliklar tadqiqotimiz materiali bo‘lib xizmat qiladi.

2 Masalaning qo‘yilishi.

Har qanday til tizimida adresantlar va adresatlarning ijtimoiy yaqinligini va ularning ijtimoiy mavqe‘larini ko‘rsatuvchi verbal vositalar mavjud. Masalan, o‘zbek tilida hamdardlik bildirish nutqiy janrining murojaat nutqiy aktida o‘zbek adresantlari prezident va xalq o‘rtasidagi murojaatlarda prezidentga “ota”, “bobojon”, “yurtboshi”, “prezident”, “mustaqillik asoschisi”, “podsho” deb murojaat qilinishi o‘zbek ijtimoiy-milliy qarashlarida prezidentga bo‘lgan yuksak hurmat va ijobiy munosabatni ifodalaydi. Marhumga murojaat tipidagi hamdardlik bildirish nutqiy janrining murojaat nutqiy aktida *ota, otajon, xalq otasi* kabilarning qo‘llanilishi fikrimizni dalillaydi. Masalan, *Islom ota joylaringiz jannatda bo‘lsin. Otajon, siz jannatlardasiz, ishonchim komil, sizni hech qachon unutmaymiz, sizni sog‘inamiz* kabilar.

Bobojonim so‘zi esa adresantning hali yosh ekanligidan darak beradi. Chunki ushbu so‘z o‘zbek lingvomadaniyatida bobo va nabira munosabatlarini aniqlashtiradigan so‘zdir. Masalan, *Hammasi uchun rahmat bobojonim, joyingiz jannatda bo‘lsin* kabilar.

Adresantning adresatga *yurtboshi* deb murojaat qilinishi, avvalo, yuksak maqtoovni, uning ijobiy fazilatlarining yuqori baholanishi bilan birga hurmatga sazovor inson ekanligidan darak beradi. Masalan, *Islom Abdug‘aniyevich! Joylaringiz jannatda bo‘lsin, omin! Rahmat sizga hayotimizda bo‘lganiz uchun! Sizdek yurtboshi bir marta keladi* kabilar.

Adresantning adresatga *mustaqillik asoschisi* deb murojaat qilishida adresant va uning jamiyatida adresat davlat darajasida yutuqqa erishganligi e‘tirofi yotadi. Masalan, *Mustaqillik asoschisi Karimov, joyiz jannatdan bo‘lsin, o‘zbek xalqi hech qachon unutmaydi, qalbimizda, yuragimizda har doim hech kim Karimovday bo‘lmaydi* kabi.

Adresantning adresatga *prezident* deb murojaat qilishida esa uning prezident sifatida adresatni tan olganligi, uni shu yuksak maqomga loyiq deb topganligi, buni tan olayotganligi bayon qilinadi. Masalan,

Ruhingiz shod bo'lsin, birinchi prezidentim Islom Karimov otam. Oxiratingiz obod bo'lsin. Shu yurt uchun, O'zbekistonni gullab yashnashi uchun hayotizni bag'ishladiz, Ollah rahmatiga olsin sizni kabi.

Adresantning *podsho* deb murojaat qilishida esa adresatni ulug'lash, sharaflash, yuksaklarga ko'tarishning yuqori shakllaridir. Masalan, *Ulug'*, *aziz*, *takrorlanmas*, *podshomiz*, *xalq*, *biz uchun qanchalar xizmat qilganlar*, *hech qachon unutmamiz* kabi.

3 Yechish usuli.

“Hamdardlik bildirish” nutqiy janrida marhumning ismi sharifining keltirilishi marhumning rasmiy shaxs ekanligidan darak beradi. Masalan, *Islom Abdug'aniyevich! Joylariz jannatda bo'lsin, omin! Rahmat sizga hayotimizda bo'lganiz uchun, sizdek yurtboshi bir marta keladi* kabi.

Qisqa qilib aytganda, *otajon*, *ota*, *otam*, *bobojon*, *bobojonim* so'zlari adresantning adresatni o'ziga o'ta yaqin deb hisoblayotganidan, bu esa adresantning adresatga hurmatning o'zbek nutqiy xulqida ijtimoiy xarakterlarini aks etishini ta'minlamoqda. Demak, “hamdardlik bildirish” nutqiy janrida ijtimoiy yaqinlik munosabati murojaat shakllarida ham o'z aksini topadi.

4 Natijalar va namunalar.

Bundan tashqari, “hamdardlik bildirish” nutqiy janrida duo qilish, maqtov, sog'inch ifoda qilish, minnatdorchilik bildirish, qo'llab-quvvatlash, maqtov, tahsin aytish, yaxshi ko'rish ifodasi, shu bilan birga, qarshi tomonni qarg'ash, la'natlash kabilar adresantning adresatga ijobiy munosabatini bildirish bilan birga uning adresatni qo'llab-quvvatlaganligini, uning tarafdoshi ekanligidan ham darak beradi va ushbu nutqiy aktlarning aralash modellari asosida tuziladi. Masalan:

1. Murojaat+duo+murojaat+ishonch bildirish+unutmaslikka va'da berish +sog'inch ifodalash+la'natlash: *Islom ota, joylaringiz jannatda bo'lsin. Otajon, siz jannatlardasiz, ishonchim komil, Sizni hech qachon unutmamiz, Sizni sog'inamiz, otajon. Orqasidan gapirib, otamizga tosh otganlarga la'natlar bo'lsin!*

2. Murojaat+duo+minnatdorchilik bildirish+maqtov: *Islom Abdug'aniyevich! Joylariz jannatda bo'lsin, omin! Rahmat sizga hayotimizda bo'lganiz uchun, sizdek yurtboshi bir marta keladi.*

3. Duo+sog'inch ifoda qilish+maqtov: *Joylari jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin, doim sog'inib yashaymiz, sizdak inson qaytib tug'ilmaydi.*

4. Minnatdorchilik bildirish+murojaat+duo: *Hammasi uchun rahmat, bobojonim, joyingiz jannatda bo'lsin!*

5. Qo'llab-quvvatlash+maqtov+tahsin aytish+yaxshi ko'rish ifodasi: *Otajon, shogirdingiz Shavkat otani ham qo'llab quvvatlaymiz. Chunki u kishi ham O'zbekistonimiz uchun jonini berishga tayyor. Inson kimligi qayg'uda bilinadi. Shavkat ota o'zini karantin vaqtida ko'rsatdi mardligini, xalqini tashlab qo'ymadi, Islom ota, Shavkat ota uchun Sizga katta rahmat. Yaxshi shogird tarbiya qilibsiz. Shavkat ota ham to'g'ri yo'lda, bizlar u kishini ham sizdek yaxshi ko'ramiz farzandlarimiz bilan.*

6. Duo+murojaat+maqtov: *Ilohim, joyiz jannatda bo'lsin, bobojonim. Siz orqali yurtimiz shu kunlarga yetib keldi. Haqqoniy yurtboshi edingiz.*

7. Duo+murojaat: *Ollah rozi bo'lsin sizdan, yurtboshimiz.*

8. Achinish+murojaat+duo: *Essiz, otajonim, endi joyingiz jannatda bo'lsin.*

9. Murojaat+maqtov: *Islom Karimov, siz bizning yuragimizdasiz.*

10. Murojaat+duo+roziligini ifoda qilish+o'tinib so'rash: *Otajonim gunohlarini o'zi kechirsin, butun o'zbek xalqi sizdan rozi, ishonamanki, Alloh ham sizdan rozi, joylariz jannatdan bo'lsin, omin, har kuni tushlarimga kiring, otajonim.*

11. Afsus+duo: *Ollahim yana 10 yil umr berganda edi... joyiz jannatdan bo'lsin, ilohim va hokazolar.*

5 Xulosa.

Ko‘rinadiki, til tizimida marhumga murojaat shaklida yo‘naltirilgan hamdardlik bildirish o‘ziga xos ijtimoiy lingvistik ko‘rsatkichlarga ega. Shu bilan birga, “hamdardlik bildirish” nutqiy janridagi marhumga tasalli berish nutqiy maqsadi turli nutqiy akt yoki turli nutqiy aktlar majmui yordamida ifodalanishi mumkin.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Митина Е. Речевой жанр “Соболезнование” в русской лингвокультуре. Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. Вып. 62, №2 (256), 2012, – С. 56-58.
2. Тарасенько Т.В. Этикетные речевые жанры: опыт описания (на примере описания жанра поздравления).
3. Никонова Ж.В. Особенности реализации речевого акта соболезнования в современном немецком публицистическом дискурсе. // <https://sg.docworkspace.com>
4. Begibaeva, F. B. (2023). PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN THE PROCESS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (22), 207-210.
5. Begibaeva, F. B. Q. (2022). THE ROLE OF WORD FORMATION IN ENRICHING ENGLISH VOCABULARY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 195-198.
6. Begibaeva, F. B. K. (2022). METHODOLOGY OF TEACHING GRAMMAR TO EFL LEARNERS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 27), 114-119.
7. Begibaeva, F. B. K. (2022). IMPLEMENTING COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING (CLT) AMONG THE STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITIES. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 20), 529-531.
8. Pulatjonovna, S. D. (2024). Lingvosemiotic Content of Linguistic Features of The Speech Genre “Wish”. *Global Scientific Review*, 26, 96-99.
9. Nurmanova, D. A. (2019). ТЕКСТ, КАК УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЧАСТИ ОТ ЦЕЛОГО". *Theoretical & Applied Science*, (4), 582-585.
10. Сайфутдинова, Д. (2024). Ijobiy va salbiy tilaklarning funksional xususiyatlari. *Зарубежная лингвистика и лингводидактика*, 2(1/S), 504-508.
11. Nurmanova, D. A. (2019). Text as a universal form of representation of " part from the whole". *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (72), 582-585.
12. Sayfutdinova, D. (2024). LINGUISTIC FEATURES OF THE SPEECH GENRE “WISH” IN THE OFFICIAL POLITICAL STYLE. *Builders Of The Future*, 4(04), 160-164.
13. Pulatjonovna, S. D. . (2024). Positive and Negative Wishes as a Social Ritual. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 3(7), 159–162. Retrieved
14. Сайфутдинова, Д. П. (2024). TILAK NUTQIY JANRIDA ADRESAT NUTQINING VERBAL VA NOVERBAL VOSITALAR ORQALI IFODALANISHI. *ББК 74+ 81я431 П78*, 43.
15. Nabieva, D., & Nurmanova, D. (2022). Manifestation Of The Generality-Specificity Dialectic In The Vowel System Of The Uzbek Language. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 1765-1771.
16. Nurmanova, D. A. (2021). Neutralization of Consonant Opposition in Anlaut of the Uzbek Language. *Academia Globe*, 2(6), 347-354.
17. Nurmanova, D. A. (2023). Neutralization Of Oppositions of To the Paradigm of Cases In The Uzbek Language. *Global Scientific Review*, 21, 83-89.
18. Nabieva, D. A., & Nurmanova, D. A. (2022). Neutralization of phonological oppositions in uzbeki.